

Д.К. СТОЖКО, К.П. СТОЖКО

**«Парадокс ценности»:
теоретико-методологические аспекты***

Аннотация. В исследовании представлен анализ «парадокса ценности», существующих в современной науке представлений о феномене «ценности» (А. Смит, Н.О. Лосский, К.Х. Момджян, М. Рокич, В.П. Тугаринов, В.Э. Франкл и др.); аргументировано положение о ценности как об особом духовном феномене и как о социальном отношении. Показано, что ценность как нравственная норма и ценность как экономическое представление о ней выступают полярными по отношению друг к другу в рамках их диалектического единства, в основе которого лежит противоречие между объективными интересами человека и его субъективными потребностями. Смысловая аберрация феномена ценности обусловлена отходом науки от требований категорического императива и девальвацией аксиологического основания самого процесса научного познания в области человекознания. Попытки замены категорического императива нравственности, сформулированного И. Кантом, идеей «нейтрально ценностной» науки (Л. фон Мизес, Ф. фон Хайек и др.) и отрицание ценности как духовной максимы как раз и порождают противоречие в представлениях о ценности как духовно детерминированном социальном отношении. Аргументировано мнение о необходимости восстановления абсолютных традиционных духовно-нравственных ценностей как аксиологической основы хозяйственной деятельности и развития общественных отношений.

Ключевые слова: индивидуализм, коллективизм, отношение ценности, парадокс ценности, полезность, рациональность, социальное отношение, «чистые формы» в науке.

Abstract. The study presents an analysis of the «paradox of value», existing in modern science ideas about the phenomenon of «value»

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Стожко Д.К., Стожко К.П. «Парадокс ценности»: теоретико-методологические аспекты // Философия хозяйства. 2025. № 3. С. 11—28. DOI:

(A. Smith, N.O. Lossky, K.Kh. Momdzhyan, M. Rokeach, V.P. Tugarikov, V.E. Frankl and others); the position on value as a special spiritual phenomenon and as a social relationship is substantiated. It is shown that value as a moral norm and value as an economic idea of it act as polar in relation to each other within the framework of their dialectical unity, which is based on the contradiction between the objective interests of man and his subjective needs. The semantic aberration of the phenomenon of value is due to the departure of science from the requirements of the categorical imperative and the devaluation of the axiological basis of the very process of scientific cognition in the field of human knowledge. Attempts to replace the categorical imperative of morality formulated by I. Kant with the idea of a «neutral value» science (L. von Mises, F. von Hayek, etc.) and the denial of value as a spiritual maxim are precisely what give rise to a contradiction in the ideas about value as a spiritually determined social relation. The opinion on the need to restore absolute traditional spiritual and moral values as an axiological basis for economic activity and the development of social relations is substantiated.

Keywords: individualism, collectivism, value relation, value paradox, utility, rationality, social relation, «pure forms» in science.

УДК 130.1.
ББК 87.6

Введение

Как это ни покажется странным, но современная наука, при высоком уровне ее развития и выдающихся достижениях, полна парадоксов. Считается, что «парадокс — это такое суждение, которое противоречит нашим знаниям об окружающем мире, формально-логическим законам, рассудочному мышлению или обыденным представлениям, при этом может быть выражено в остроумной сжатой форме и содержит в себе новое особенное мнение» [6, 176]. Не вдаваясь в тонкости и различия разных трактовок феномена парадокса, которые имеются в современной науке [19; 20; 25], отметим лишь то, что научные парадоксы имеют свою особую природу, связанную с динамикой развития науки и окружающей ее реальности. При существенном нарушении алгоритма этой динамики и тем более отстав-

нии науки от реальности или наоборот как раз и появляются парадоксы, т. е. феномены, смысл которых заключается в противоречии объективной реальности и субъективных представлений о ней. В отличие от заблуждений, ошибок или абсурда, парадокс предполагает, чтобы его разъяснили (объяснили), чтобы прежние представления были логическим образом приведены в соответствие с реальностью. Тем самым парадокс является конструктивным мыслительным явлением в научном исследовании, наряду с интуицией, гипотезой, гениальностью и т. д. Об этом писал в свое время еще М.В. Ломоносов: «И гений, парадоксов друг...».

Целями исследования являются анализ современного «парадокса ценности», существующих в современной науке представлений о феномене «ценности» и обоснование положения о ценности как об особом духовном феномене и социальном отношении.

Результаты

Термин «парадокс ценности» впервые в науке сформулировал А. Смит, рассматривавший его как противоречие между объективной необходимостью в каком-либо благе для удовлетворения человеческих потребностей и субъективной полезностью — осознанием потребителем ценности данного блага. Основой такого парадокса является сама диалектика объективных экономических интересов людей и их представлений об этих интересах, которые на поверхности явлений выступают в качестве субъективных потребностей. Вопрос о том, почему потребности, которые являются субъективным отражением объективных интересов, часто не совпадают с ними, как раз и является ключевым в постановке и решении проблемы «парадокса ценности». Иначе говоря, формально-логические противоречия, которые возникают при сохранении логически правильного рассуждения о благах и порождают то, что принято называть «парадоксом ценности». В художественной форме данная проблема отражена в известном рассказе В.Г. Короленко (1853—1921) «Парадокс» (1894), в котором речь идет об известном парадоксе, согласно которому «человек создан для счастья, как птица для полета», но в действительности человеческая жизнь сопряжена со страданиями и тягостями. Тем самым ценность человеческой жизни оказывается в противоречии с реальностью.

В современной ситуации, обусловленной глобальными геополитическим, макроэкономическим и экологическим кризисами, возникают различные парадоксы, когда прежние представления о «ценности» в сфере хозяйственной деятельности и общественных отношений существенно изменяются (трансформируются). В свое время Дж. Оруэлл (1903—1950) в романе «1984» прекрасно сформулировал такую парадоксальность реальности в утверждениях: «Война есть мир; свобода есть рабство; незнание есть сила».

Один из наиболее очевидных парадоксов состоит в отказе со стороны ученых — представителей экономического либерализма от ценностного подхода в осмыслении современной реальности, экзистенциальном стремлении выйти из поля «ценностной гравитации» в режим «свободного полета». Так, один из лидеров европейского либерализма Л. фон Мизес (1881—1973) писал о том, что парадокс возникает в том случае, когда исследователь использует одно слово для выражения двух разных вещей [12, 61], но при этом утверждал, что наука абсолютно нейтральна по отношению к любым сужениям и субъективным оценкам, так как она всегда относится к средствам и никогда — к выбору конечных целей» [12, 829].

Парадокс состоит, однако, в том, что даже в режиме такого «свободного полета» исследователь остается в «гравитационном поле» своего «корабля» — науки. Естественно, что околонучные фантазии, по отношению к которым можно абстрагироваться от ценностного подхода, — это совсем другая область исследований.

Необходимо отметить, что, когда А. Смит (1723—1790) рассуждал о *парадоксе ценности* («парадокс воды и алмаза»), в основу «хозяйственной деятельности» своего времени он закладывал совершенно определенную систему ценностей — принципов хозяйственной деятельности. В его терминологии, это были конкретные человеческие добродетели: чувство одобрения, эмпатии, социальной справедливости, долга, благожелательности, благоразумия и др. Именно об этом он писал в «Теории нравственных чувств» (1759), которая предшествовала появлению наиболее известной его книги — «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776). Будучи одновременно философом и политэкономом, А. Смит рассматривал вопросы экономики в контексте и тесном единстве с философскими вопросами, прежде всего вопросами морали и этики. В современных

условиях «добродетели», подобные тем, о которых когда-то писал А. Смит, в значительной мере уступили место гедонизму, эгоизму, тривиальному расчету и погоне за выгодой (максимизации прибыли). В условиях сложившегося «общества потребления» (Ж. Бодрийяр) к их числу прибавились «культ потребления», товарный и денежный фетишизм, «демонстративное потребление» (Т. Веблен) и др. Сложился своего рода «одномерный универсум» (Г. Маркузе), в котором «полнота бытия» (Н.О. Лосский) оказалась подмененной стремлением «казаться, а не быть» (Э. Фромм). Этот «одномерный универсум» — «рыночное общество» — порой называют «обществом спектакля» (Г. Дебор), «театром абсурда» (М. Эсслин), «обществом риска» (У. Бек) и т. д. Добродетель и экономическое поведение хозяйствующих субъектов оказались в этом обществе, по большому счету, во внутреннем конфликте между собой. Соответственно, и представление о ценности претерпело существенные изменения [23]. Получили свое распространение разные трактовки ценности: объектная, реляционная, субъектная и т. д. [13, 28].

Сегодня экономическая наука все чаще сталкивается с «парадоксом ценности». В рамках современного общественного разделения труда решение о том, что представляет собой «ценность», принимают, как правило, не столько сами субъекты хозяйственной деятельности, сколько сторонние институты (различные комиссии, бюро, политические структуры и пр.), и происходит это в условиях агрессивного хайпа, массированного использования технологий социальной инженерии, нарастающей «сетевизации» общества, которая, в свою очередь, уже привела к его хаотизации и иррационализации [30]. Известное положение о том, что «политика есть концентрированное выражение экономики», как показала современная реальность, имеет и свое парадоксальное видоизмененное состояние, когда сама экономика оказывается «концентрированным выражением политики», а точнее — ее жертвой.

Абстрагирование и стремление к так называемым «чистым формам социальной жизни» и «чистым» понятиям и категориям в науке (Г. Зиммель), которыми предпочитают оперировать многие исследователи (не путать с «превращенными формами» К. Маркса. — *Д. Стожко, К. Стожко*) естественным образом способствуют пре-

вращению фундаментальной экономической науки в науку без фундамента, а следовательно, в «игру ума», своего рода — «теорию игр» (Ф. Нейман, О. Моргенштерн), когда, по признанию Ф. Хайека (1899—1992), «абстрактные правила справедливого поведения могут определять только возможности, но не конкретные результаты», и «создают беспорядок, который не может быть справедливым» [27, 292, 294].

Наблюдаемый в современной экономической теории (политической экономии) превентивный отказ от абсолютных «ценностей» вообще, их замена (подмена) псевдоценностями или «ценностями» более низкого — функционального — уровня по отношению к абсолютным «ценностям» человеческого бытия ведут к элиминированию фундаментальных ценностей человеческой жизни: честь, совесть, достоинство, любовь, патриотизм, верность, вера все в больших масштабах становятся обычным предметом купли-продажи, «рядовым товаром». Таким образом, современная хозяйственная деятельность, основывающаяся на «рыночных началах», неуклонно претерпевает процесс своей аксиологической энтропии, результатом которой становится тот факт, что «полнота бытия» сводится к вопросу о меркантильности существования. Тезис о «ненужности» ценностей и ценностного подхода к экономической науке — это своеобразный «символ веры» современного либерализма. Но такая нейтрально-безнравственная экономическая наука вне ценностного ее измерения, вне этики, кроме самих ее «конструкторов», просто никому не нужна. А «конструируемая» такой «наукой» объективная реальность — новая реальность — оказалась намного менее привлекательной, чем тот образ, который рисовали ее сторонники. Можно констатировать, что мнение, согласно которому традиционные ценности морали не удовлетворяют критериям рациональности (Ф. Хайек), оказалось глубоко ошибочным [28]. Современное общество, в отличие от «традиционного общества», создавшее свою новую рациональность — новую нормальность, — оказалось и менее гуманным, и менее счастливым. Растущее потребление и погоня за удовольствиями не сделали его ни более человечным, ни более надежным для жизни.

Как известно, «не хлебом единым жив человек». Исходя из понимания «полноты бытия» и трансцендентности самого хозяйства, в

отношении «хозяйственной деятельности» можно с полным основанием применить к оценке современного «рыночного общества» классификацию «ценностей», предложенную в свое время австрийским философом и психологом В.Э. Франклом (1905—1997), который выделял три их группы: «ценности», связанные с деятельностью человека; «ценности» переживаний; «ценности отношений» [25]. Все эти группы ценностей так или иначе, в той или иной мере представлены в структуре хозяйственной деятельности, во всех ее формах и видах и, соответственно, отражены в системе общественных отношений. «Ценности» первой группы — это импульсы для социального творчества, которые превращаются в определенные этические и социальные нормы (институции), мотивирующие творческую деятельность человека, в том числе и его производительный труд. «Ценности» второй группы связаны с переживанием хозяйственной деятельности как своей жизни, ее проектированием и осуществлением, наполнением ее трудом как главным смысловым контентом. К третьей группе «ценностей» можно отнести межличностные и общественные взаимоотношения, отражающие социальную природу человека. Третья группа ценностей как бы «завершает» всю их систему и связывает (интегрирует) «хозяйственную деятельность» и общественные отношения в единое целое социально-онтологическое пространство человеческой жизнедеятельности, которое и является той реальностью, где человек самоидентифицируется и самореализуется.

Другой исследователь ценностей, американский психолог (польского происхождения) М. Рокич (1918—1988) выделял только две группы ценностей: терминальные и инструментальные [31]. В основе методологии ценностей М. Рокича заложен индивидуализм, и именно этой методике придерживается большинство современных авторов. Существуют и другие классификации ценностей, которые также строятся на сугубо индивидуалистическом подходе и не учитывают социальную природу человека, не говоря уже о его духовной природе. Триада человеческой природы (духовность, природность, социальность) в рамках современных методик исследования феномена ценности давно уже «расколота»: исследователи фрагментируют человеческую природу на отдельные фракции (дизъюнктивизм и позитивизм) и не видят в ней диалектического единства. Исторически сначала это было противопоставление сакрального подхода к

ценностям секулярному взгляду на них: «Дух животворит, плоть не пользует нимало» (Ин., 6:63). Сегодня также противостоят друг другу два подхода: индивидуализм и универсализм. Можно также говорить о наличии двух диаметрально противоположных моделей общества и о двух «проектах науки» — индивидуалистическом и коллективистском [29].

При этом «ценности» могут быть разными: абсолютными или относительными, субъективными или объективными, всеобъемлющими и частичными, даже отрицательными. Под последними Н.О. Лосский (1870—1965), автор специальной работы о «ценностях», подразумевал «все то, что препятствует достижению абсолютной полноты бытия» [9, 298]. Человек, выражаясь словами Н.О. Лосского, сам определяет, что для него «ценность», а что нет, поскольку никто не может быть судьей для наших «ценностей» и лишь мы сами вольны считать: ценности это или нет, ценно это для нас или даже бесценно, или это нечто не представляет никакой ценности. Когда отец или мать любят своего ребенка вопреки тому, что его и любить вроде бы не за что, когда люди любят свою страну, «униженную и оскорбленную», нищую и ограбленную, когда их сердце «обретает пищу» в «любви к родному пепелищу, любви к отеческим гробам» — это высшее проявление отношения ценности, недоступное формальной логике и здравому смыслу. Но так устроена жизнь, в которой «ценности» — это она сама. Даже в отношении к высшей «ценности» — самой жизни — человек самоопределяется, отвечает на вопрос: «К чему мне обыденная жизнь здорового человека и скучное долголетие черепахи? Минута более полной жизни дороже десятилетия нормального прозябания» [9, 290].

Социально-философский анализ «ценностных» оснований «хозяйственной деятельности» обнаруживает вполне определенную социальную детерминацию таких оснований, поскольку «ценности» служат условием формирования самих социальных отношений. От того, каковы ценности, зависит и то, каковы сами общественные отношения. Это если в *широком* смысле слова. Если же рассуждать в *узком* смысле слова, то «ценность» — это одно из главных социальных отношений, выполняющее особую роль в системе общественных отношений в целом — роль измерения самих общественных отношений, всей хозяйственной деятельности и создаваемых в ее процессе

благ, их количества и качества. И роль эта крайне важна, поскольку «все познается в сравнении», все имеет свою меру. Ведь сказано: «Какою мерою мерите, такую же отмеряется и вам» (Мк., 4:24). Таким образом, ценность как благо (польза) и ценность как действие (оценивание) — это две стороны феномена ценности, которые содержат свой внутренний парадокс: блага высокой полезности люди порой оценивают дешевле, а благо низкой полезности — дороже.

Предлагаемое представление о «ценности» как диалектически едином социальном феномене и как об «*отношении ценности*» (оценивания) существенно отличается от уже имеющихся ее определений, но вместе с тем и не противоречит им. Так, В.П. Тугаринов (1898—1978) в середине XX в. писал, что «ценности — это предметы природы, их свойства, которые нужны (наблюдаемы, полезны, приятны и прочее) людям определенного общества и класса, определенной личности в качестве средств удовлетворения потребностей и интересов, а также идеи и пробуждения в качестве нормы, цели или идеала» [24, 20]. В этом определении, однако, речь шла об объекте ценности (предметы природы) и предмете ценности (их необходимости) для людей, но ничего не говорилось о том, как эти самые «предметы природы» возникают и как они становятся ценностями (оцениваются). То обстоятельство, что дары природы (предмет нетрудового происхождения) могут быть ценностями, а продукты человеческого труда порой ими не становятся — факт, не требующий доказательств. Правда, история и само развитие хозяйственной деятельности со временем меняют ситуацию: прежде никому не нужный мусор может стать ценным сырьем, а прежде чистый, но затем загрязненный природный водоем — непригодным для купания или водозабора. Но, по большому счету, без отношения оценивания, причем не только в хозяйственной деятельности, но и в других сферах своей жизнедеятельности человек обойтись не может.

Стоит отметить, что приведенное выше определение ценности в работах В.П. Тугаринова (а этому определению больше семидесяти лет) *уже содержало* «в зародыше» те теоретико-методологические подходы, которые применены в данном исследовании в отношении к «ценности» и «хозяйственной деятельности»: *во-первых*, в определении В.П. Тугаринова речь идет о *наблюдении*, что уже само по себе

есть отношение человека к предмету — ценности; *во-вторых*, «ценность» рассматривается не только сквозь призму потребностей, но и через *интересы* людей, которые соотносятся с потребностями как объективная и субъективная необходимость; *в-третьих*, речь идет о «*пробуждении нормы*», т. е. о превращении «ценности» как таковой в социальную норму. Более того, в качестве отношения «ценность» представляет собой процесс восприятия человеком (субъектом «хозяйственной деятельности») предмета (объекта) «хозяйственной деятельности» в качестве оцениваемого предмета.

На это обстоятельство обращал свое внимание еще М. Вебер (1864—1920), когда писал, что «исследователю надо воздержаться от оценочных утверждений» [23, 154—155]. Анализируя взгляды М. Вебера, отдельные авторы [6; 8; 15] проходят, по большей части, мимо этого факта. А на него стоило бы обратить особое внимание, поскольку предложение «воздерживаться от оценочных суждений» стало главным условием конструирования так называемой «чистой науки» — науки, не содержащей никаких нравственных норм. Но ведь еще И. Кант ставил вопрос о ценности, когда писал о нравственном законе внутри самого человека [10]. Вся поствеберовская «традиция» либерализма XX в. оказалась и до сих пор находится в явном противоречии с категорическим императивом, согласно которому «надо поступать так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого как к цели, и никогда — только как к средству» [3, 270]. О таком явном противоречии свидетельствует даже простое сравнение этой идеи И. Канта и приведенного в начале нашего исследования заявления Л. фон Мизеса.

На первый взгляд, может показаться удивительным и даже парадоксальным, что, казалось бы, сугубо интимная и индивидуальная процедура «ценностного» самоопределения индивида на самом деле вдруг оказывается детерминированной его социальным окружением и внутренним «накоплением» (теми социальными техниками и установками, которые он — индивид — осваивает с момента своего рождения). Интересно замечание о том, что «люди всегда, и когда еще не были людьми, жили коллективно. И каждой ступени эволюционного прогресса человечества соответствовала своя форма коллективизма». При этом «социальная форма жизни была усвоена челове-

ством, поскольку сулила недостижимое прежде изобилие потребительских благ» [11, 67]. Поэтому феномен «хозяйственной деятельности» невозможно понять и объяснить без осмысления сущности и «ценностных» оснований коллективизма, без социальных форм жизни в целом.

Коллективизм находится в диалектическом единстве с индивидуализмом (и это тоже парадокс), поскольку человек проживет свою жизнь не только в публичном, но и частном пространстве. Он *сам* проживает свою жизнь «в самом себе» и не может сделать этого в чужом (другом) теле. Во всяком случае даже идеи реинкарнации (у эллатов, Эмпедокла и т. д.) — это всего лишь идея посмертного переселения души, но никак не идея ее «прижизненных приключений». Тем не менее, начиная с известной книги М. Вебера «Протестантская этика и дух капитализма» (1905), противопоставление индивидуальности и социальности получило свое развитие.

Аксиология «хозяйственной деятельности» свидетельствует о многообразии присущих ей «ценностных» предикат и о разнородном характере их формирования. Понимание самого процесса формирования хозяйственных «ценностей» в рамках диалектического единства коллективизма и индивидуализма позволяет более глубоко осмыслить тот факт, что разные «хозяйственные», а точнее экономические, «ценности», такие как деньги, собственность, доходы (прибыль, банковский процент, природная и земельная рента и др.), имеют на разных этапах развития «хозяйственной деятельности» разное значение для разных категорий населения, разных социальных страт, сословий, классов. Так, деньги обладают ценностью только в рамках определенной (товарно-денежной) системы, в которой может складываться разная философия хозяйствования. Это же относится и к феномену (отношению) собственности. С изменением конкретно-исторических условий собственность оказывается легко уязвимой, а часто просто фиктивной.

Пригодная для эпохи «расцвета» глобализма, либеральная философия хозяйствования оказалась явно не подходящей для современной ситуации — глобального геополитического кризиса, который сопряжен с глубокими макроэкономическими и экологическими «провалами». Такое сопряжение превратило общий фон «хозяй-

ственной деятельности» в турбулентное и нестабильное пространство, в котором требуются новые институциональные, в том числе и законодательные (правовые) регуляторы. Так, в Российской Федерации до сих пор не принят «Экологический кодекс», а также Федеральный закон «Об экологической культуре», проекты которых обсуждаются уже на протяжении почти двух десятилетий, и др. Очень остро стоит проблема несоответствия принципа социальной справедливости и норм действующего законодательства. Масса вопросов и к правоприменительной практике, к имплементации принятых законов, когда в одних случаях суды исходят из норм одного законодательного акта, а в других случаях — из прямо противоположных норм другого законодательного акта (как, например, в ситуации с определением «меры необходимой обороны» или защитой прав «добросовестного приобретателя» и т. д.). Эти противоречия отражают не только «ценностные» расхождения, но и конфликт интересов у разных социальных сил в современном обществе. Формой такого разрешения выступает в современных условиях часто не процедура согласования, а лоббирование интересов, т. е. один из методов недобросовестной социальной конкуренции. Ее иррациональность находит свое отражение в том колоссальном и постоянно растущем вреде, который она наносит всем участникам системы общественных отношений.

На текущий момент даже сложились представления о пострациональности (новой рациональности, «новой нормальности») [2; 5; 16; 22]. Исследуя такие модальности рациональности, как полезность, выгода, выигрыш, эффективность, рентабельность, доходность и т. д., современные авторы фактически отождествляют ее с «ценностью», рассматривая в качестве количественного ее показателя, который поддается математической конкретизации. При этом экономисты исходят из положения, согласно которому рациональное поведение «обладает согласованной внутренне непротиворечивой шкалой предпочтений» со стороны хозяйствующих субъектов и для принятия решений (оценок) они «используют всю релевантную доступную им информацию» [4, 162]. Но такие предположения изначально не соответствуют реальности: *во-первых*, достаточно часто хозяйствующие субъекты как раз обладают «противоречивой шкалой

предпочтений», а их выбор диктуется фундаментальным противоречием между их возможностями и желаниями; во-вторых, современная «теория рациональных ожиданий» (Дж. Мут, Р. Лукас и др.) исходит из того, что субъекты хозяйственной деятельности обладают необходимой полнотой информации для принятия оптимальных решений, что также представляется по большей части фикцией. При этом все существующие типы рациональности (практическая, теоретическая, формальная, субстантивная и т. д.) сами по себе с огромными сложностями поддаются весьма приблизительному расчету и не имеют однозначной оценки в науке. Так что суждение, согласно которому современная наука становится будто бы все более «человекомерной», неубедительны [18; 19]. Существуют и противоположные оценки современной науки, в том числе и гуманитарной, связанные с ее «расчеловечиванием» [1; 14; 17].

Выводы

1. Таким образом, понятие ценности в настоящее время находится в формате парадоксального ее представления, восприятия и одновременно ее отрицания. Стремление к «чистой науке» и выходу из ее аксиологического поля создало за последние десятилетия значительный дефицит морально-этических концептов, без понимания которых невозможно в полной мере осмыслить многие другие «ценности» хозяйственной деятельности (социальную ответственность, социальную справедливость, социальную безопасность, социальное партнерство, добросовестную конкуренцию, социальную эффективность, трудовое самоуправление и др.).

2. Можно признать как факт, что в рамках развивающегося «парадокса ценности» произошло частичное замещение традиционных «ценностей» национального хозяйства (трудолюбие, терпение, упорство, основательность, рачительность, бережливость и др.) ценностями других хозяйственных систем (карьеризм, имидж, ориентация на успех, паблисити, хайп и др.). В силу ряда внеэкономических причин, ставших триггером такого «замещения», в российском обществе на рубеже XX—XIX вв. произошло *широкое* распространение «либеральных» ценностей в сфере хозяйственной деятельности, что способствовало, с одной стороны, ослаблению экономического этатизма, хозяйственного традиционализма, а с другой стороны —

распространению деструктивных форм и культурной деформации самой «хозяйственной деятельности». В первую очередь, этому способствовало ослабление влияния на хозяйственное поведение людей *ключевых* «ценностей» национальной системы хозяйства: отношения к труду как жизненной необходимости и одновременно как к способу самосовершенствования личности; экологического самосознания, в основе которого лежит осознание единства человека с природой; частичной утраты высокой степени социальной ответственности участников хозяйственного процесса друг перед другом; девальвация коллективистского характера труда на почве распространения психологии индивидуализма; подмены приоритета духовного богатства его материально-вещной формой и др. Восстановление этих национальных «ценностей» «хозяйственной деятельности» и опора на них в сфере выстраивания современных общественных отношений сегодня являются важнейшей практической задачей.

3. «Детрадиционализация» аксиологического (ценностного) фундамента хозяйственной деятельности под лозунгами светского «экуменизма» — мультикультурализма привела к кризису последнего, свидетельством чего стали социальная напряженность и экономическая нестабильность во многих современных странах, втянутых в орбиту «нового мышления» и стремительно теряющих свой суверенитет. Отсюда следует вывод о необходимости здорового консерватизма и о возвращении к духовным первоосновам — фундаментальным духовно-нравственным ценностям самого народа в качестве идеологического основания в развитии и совершенствовании всей хозяйственной деятельности в новых условиях — условиях «новой реальности».

Литература

1. *Антилова Л.Н.* Основные тенденции развития современной науки // Национальные приоритеты России. 2009. № 1. С. 33—37.
2. *Гайдено П.* Научная рациональность и философский разум. М.: Прогресс — Традиция, 2003. 690 с.
3. *Кант И.* Сочинения: В 6 т. Т. 4. Ч. 1. М.: Мысль, 1965. 544 с.

4. *Капелюшников Р.И.* Статус принципа рациональности в экономической теории: прошлое и настоящее // Журнал Новой экономической ассоциации. 2017. № 1 (33). С. 162—166.
5. *Качай И., Федоренко П.* Практическая философия новой жизни. Рационально-эмоционально-поведенческая терапия. М.: Издательские решения, 2003. 784 с.
6. *Кравченко А.И.* Социология М. Вебера: труд и экономика. М.: На Воробьевых, 1997. 208 с.
7. *Кучковский П.В.* Роль парадоксов в научном познании // Динамика систем, механизмов и машин. 2014. № 5. С. 175—177.
8. *Логинов А.В., Янпольская Я.Г.* Аксиология М. Вебера в современной перспективе // Теория и практика современного развития. 2023. № 12. С. 117—123.
9. *Лосский Н.О.* Ценность и бытие // Бог и мировое зло. М.: Республика, 1994. 432 с.
10. *Максимов Л.В.* Высшие ценности и мораль // Философия и этика: Сборник научных трудов (к 70-летию академика РАН А.А. Гусейнова): URL: <https://iphras.ru/uplfile/ethics/seminar/maximov.html> (дата обращения: 10.04.2025).
11. *Мерцалов В.* Логика антропогенеза. Происхождение человека еще не завершено. СПб.: Алетейя, 2008. 296 с.
12. *Мизес Л. фон.* Человеческая деятельность. Трактат по экономической теории. Челябинск: Социум, 2024. 877 с.
13. *Момджян К.Х.* О проблеме общечеловеческих ценностей // Вопросы философии. 2020. № 3. С. 25—41.
14. *Недорезов В.Г., Писарчик Л.Ю., Стрелец Ю.Ш.* Трансгуманизм и постгуманизм: планы расчеловечивания // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2024. № 2. С. 93—108.
15. *Рахманов А.Б.* Социальная философия Макса Вебера. Метаморфозы и кризисы. М.: Стереотип, 2017. 560 с.
16. *Режабек Е.Я.* В поисках рациональности. М.: Академический Проект, 2007. 383 с.
17. *Русяева Е.Ю.* Типы научной рациональности и этапы социально-культурного развития: философско-методологический анализ как приглашение к дискуссии: URL: <https://vspu2024.ipu.ru/preprints/4192.pdf> (дата обращения: 10.04.2025).

18. *Степин В.С.* Классика, не-классика, пост-не-классика: критерии различения // Пост-неклассическая философия, наука, культура. СПб.: Мирь, 2009. С. 249—295.
19. *Степин В.С.* Теоретическое знание. М.: Прогресс-Традиция, 2003. 744 с.
20. *Стрельцова Н.Д.* Парадокс и нонсенс: типология и причины появления // Синергия. 2017. № 1. С. 18—27.
21. *Сухотин А.К.* Парадоксы науки. М.: Молодая гвардия, 1978. 240 с.
22. *Сытых О.Л.* Новая рациональность и проблема интерпретации знания в современной науке // Известия Алтайского государственного университета. 2011. № 2—1. С. 205—209.
23. *Троицкий К.Е.* Переоценка ценностей в аксиологической мысли М. Вебера // Вопросы философии. 2013. № 4. С. 154—162.
24. *Тугаринов В.П.* О ценностях жизни и культуры. Л.: Изд-во ЛГУ, 1960. 156 с.
25. *Франкл В.Э.* Психотерапия на практике. СПб.: Ювента, 1999. 256 с.
26. *Фейгин О.* Про парадоксы в науке. М.: Страта, 2018. 216 с.
27. *Хайек Ф.* Пагубная самонадеянность. М.: АСТ, 2023. 288 с.
28. *Хайек Ф.* Право, законодательство и свобода. Современное понимание либеральных принципов справедливости и политики. М.: ИРИСПЭН, 2006. 644 с.
29. *Чуринов Н.М.* Совершенство и свобода. Новосибирск: СО РАН, 2006. 712 с.
30. *Явлинский Г.А.* Что делать? Институционализация ценностей: URL: <https://www.yavlinsky.ru/article/chto-delat-institutsionalizatsiya-tsennostej/> (дата обращения: 10.04.2025).
31. *Rokeach M.* Believes, attitudes and values. San Francisco: Jossey-Bac Co., 1972. 214 p.

References

1. *Antilogova L.N.* Osnovnye tendencii razvitiya so-vremennoj nauki // Nacional'nye priority Rossii. 2009. № 1. S. 33—37.
2. *Gajdenko P.* Nauchnaya racional'nost' i filosofskij razum. М.: Progress — Tradiciya, 2003. 690 s.
3. *Kant I.* Sochineniya: V 6 t. T. 4. CH. 1. М.: Mysl', 1965. 544 s.

4. *Kapelyushnikov R.I.* Status principa racional'nosti v ekonomicheskoy teorii: proshloe i nastoyashchee // *ZHurnal Novoj ekonomicheskoy asociacii*. 2017. № 1 (33). S. 162—166.
5. *Kachaj I., Fedorenko P.* Prakticheskaya filosofiya no-voj zhizni. Racional'no-emocional'no-povedencheskaya terapiya. M.: Izdatel'skie resheniya, 2003. 784 s.
6. *Kravchenko A.I.* *Sociologiya M. Vebera: trud i ekonomika*. M.: Na Vorob'evyh, 1997. 208 s.
7. *Kuchkovskij P.V.* Rol' paradoksov v nauchnom poznanii // *Dinamika sistem, mekhanizmov i mashin*. 2014. № 5. S. 175—177.
8. *Loginov A.V., Yanpol'skaya YA.G.* *Aksiologiya M. Vebera v sovremennoj perspektive* // *Teoriya i praktika sovremennogo razvitiya*. 2023. № 12. S. 117—123.
9. *Losskij N.O.* *Cennost' i bytie* // *Bog i mirovoe zlo*. M.: Respublika, 1994. 432 s.
10. *Maksimov L.V.* *Vysshie cennosti i moral'* // *Filosofiya i etika: Sbornik nauchnyh trudov (k 70-letiyu akademika RAN A.A. Gusejnova)*: URL: <https://iphras.ru/uplfile/ethics/seminar/maximov.html> (data obrashcheniya: 10.04.2025).
11. *Mercalov V.* *Logika antropogeneza. Proiskhozhdenie cheloveka eshche ne zaversheno*. SPb.: Aletejya, 2008. 296 s.
12. *Mizes L. fon.* *Chelovecheskaya deyatelnost'*. Traktat po ekonomicheskoy teorii. Chelyabinsk: Socium, 2024. 877 s.
13. *Momdzhyan K.H.* O probleme obshchechelovecheskih cennostej // *Voprosy filosofii*. 2020. № 3. S. 25—41.
14. *Nedorezov V.G., Pisarchik L.YU., Strelec YU.SH.* *Transgumanizm i postgumanizm: plany raschelovechivaniya* // *In-tellekt. Innovacii. Investicii*. 2024. № 2. S. 93—108.
15. *Rahmanov A.B.* *Social'naya filosofiya Maksa Vebera. Metamorfozy i krizisy*. M.: Stereotip, 2017. 560 s.
16. *Rezhabek E.YA.* *V poiskah racional'nosti*. M.: Akademicheskij Proekt, 2007. 383 s.
17. *Rusyaeva E.YU.* *Tipy nauchnoj racional'nosti i etapy social'no-kul'turnogo razvitiya: filosofsko-metodologicheskij analiz kak priglasenie k diskussii*: URL: <https://vspu2024.ipu.ru/preprints/4192.pdf> (data obrashcheniya: 10.04.2025).

18. *Stepin V.S.* Klassika, ne-klassika, post-ne-klassika: kriterii razlicheniya // Post-neklassicheskaya filosofiya, nauka, kul'tura. SPb.: Mir", 2009. S. 249—295.
19. *Stepin V.S.* Teoreticheskoe znanie. M.: Progress-Tradiciya, 2003. 744 s.
20. *Strel'cova N.D.* Paradoks i nonsens: tipologiya i prichiny poyavleniya // Sinergiya. 2017. № 1. S. 18—27.
21. *Suhotin A.K.* Paradoksy nauki. M.: Molodaya gvardiya, 1978. 240 s.
22. *Sytyh O.L.* Novaya racional'nost' i problema in-terpretacii znaniya v sovremennoj nauke // Izvestiya Altajskogo gosudarstvennogo universiteta. 2011. № 2—1. S. 205—209.
23. *Troickij K.E.* Pereocenka cennostej v aksiologicheskoy mysli M. Vebera // Voprosy filosofii. 2013. № 4. S. 154—162.
24. *Tugarinov V.P.* O cennostyah zhizni i kul'tury. L.: Izd-vo LGU, 1960. 156 s.
25. *Frankl V.E.* Psihoterapiya na praktike. SPb.: YUven-ta, 1999. 256 s.
26. *Fejgin O.* Rro paradoksy v nauke. M.: Strata, 2018. 216 s.
27. *Hajek F.* Pagubnaya samonadeyannost'. M.: AST, 2023. 288 s.
28. *Hajek F.* Pravo, zakonodatel'stvo i svoboda. Sovre-mennee ponimanie liberal'nyh principov spravedlivosti i po-litiki. M.: IRISPEN, 2006. 644 s.
29. *CHurinov N.M.* Sovershenstvo i svoboda. Novosibirsk: SO RAN, 2006. 712 s.
30. *YAvlinskij G.A.* CHto delat'? Institucionalizaciya cennostej: URL: <https://www.yavlinsky.ru/article/chto-delat-institutsionalizatsiya-tsennostej/> (data obrashcheniya: 10.04.2025).